

UDK:

**QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA UCHRAYDIGAN OG'IZ
BO'SHLIG'I, TERI, TUYOQ KASALLIKLARINI DAVOLASH VA SHOX
KUYDIRISH UCHUN XIZMAT QILUVCHI QURILMA**

Qo'ldoshev Feruzjon Zohid o'g'li

SamVMI Toshkent filiali talaba

A'zamov Husanjon Shukurjon o'g'li

SamVMI Toshkent filiali talaba

Achilov Nizomiddin Kamoliddin o'g'li

SamVMI Toshkent filiali talaba

Summary : This device helps to detect and treat diseases of the oral cavity, skin and hooves found in farm animals during the latent period without delay.

Аннотация: Этот прибор позволяет без промедления выявлять и лечить заболевания полости рта, кожи и копыт у сельскохозяйственных животных в латентный период.

Kalit so'zlar: Stomatit, karies, teri paraziti, teri zamburug'i.

Mavzuning dolzarbligi. Bu qurilma Butun O'zbekiston hududida mutloq yangi qurilma bo'lib iqtisodiy tomondan hamyonbob hisoblanadi. Bu qishloq xo'jaligi hayvonlarning maxsuldorlik va sifat ko'rsatgichlarga mutloq zararsizdir. Yana bu qurilma barcha chorva hayvonlarida uchrovchi turli yuqumli kasalliklarni odini olishga qaratilgan. Qurilmadan sanoat miqyosida foydalanish hayvonlarning zot sifati va zotining mahsuldorligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Ushbu qurilmadan hayvonlarda uchraydigan o'g'iz bo'shlig'i, teri va tuyoq kasalliklarini davolash va shox kuydirish uchun samarali qurilma hisoblanadi.

Tadqiqotlar obyekti va predmetlari: Navoiy viloyati Karmana tumani Shibzon mahallasi "Zoxid ota " fermer xo'jaligi. Biz o'rgangan fermer xo'jaligida 100 bosh qoramol bo'lib, ularning 25 tasini buqalar tashkil etadi. Ushbu o'rganishlar natijasiga ko'ra qoramollarning 20% da tuyoq va teri kassalliklari aniqlandi. Bundan

tashqari qoramollarning 10% ida og'iz bo'shligi kasalliklari mavjud. Shuning uchun o'rganilgan qoramollar ratsioniga o'zgartirish kiritdik.

Stomatit sabablari: Birlamchi kataralari odatda turli xil mexanik termik kimyoviy biologik va boshqa omillar ta'sirida kelib chiqadi.

Zaxarli kimyoviy moddalar (so'ndirilmagan xlorli ohak, kislota, ishqorlar) noto'g'ri saqlanishi va ozuqalarga aralashib qolishi bir vaqtning o'zida ko'p sonli hayvonlarning stomatit bilan kasallanish holatini kuzatilishiga olib keladi. Hayvonlarga tarkibida zaxarli o'tlar aralashgan ozuqalarning berilishi ham stomatitlarga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari qoramollarda og'iz bo'shlig'i kasalliklarini 200dan ortiq turini kuzatish mumkin. [1]

Tuyoq kasalligi sabablari: Yoz davrida hayvon yurish vaqtida faol harakatlanayotganda tabiiy ravishda yerga tegishi sababli, qishda, sigir harakatda cheklangan va omborxonada bo'lsa, tuyoq kasalliklari sezilarli darajada oshadi. Bu esa iqtisodiy ziyon demakdir.

- xona ichidagi tartibsizliklar;
- hayvonni saqlash uchun qulay sharoitlar etishmasligi: kam joy va sifatsiz pollar;
- profilaktika choralarining noto'g'riligi: qatlam korneumini kesish, tuyoqlarni tozalash muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak

Qulupnay kasalligi

Nekrobakterioz

Eroziya

Poddermatit

Teri kasalligi sabablari: “Teri inson va hayvonning eng katta organlaridan biridir. Ushbu organning kasalliklari butun organizmning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki teriga shikast etkazish ko'pincha ichki organlarda nuqsonlar mavjudligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, teri kasalliklari ko'pincha qo'shni to'qimalar va organlarga o'tadi, shuning uchun teri kasalligining mavjudligi tashvishlanish uchun jiddiy sababdir va o'z vaqtida davolanishni talab qiladi. Qishloq xo'jaligi hayvonlarilarning terisini mag'lub qilish nafaqat qichishish, yaralar, izlar va boshqa belgilar mavjudligida, balki sigirning umumiy holatining

yomonlashuvida ham namoyon bo'ladi. Teri kasalligiga chalingan hayvon yomon yetsa, tashvishga soladi yoki aksincha, sut sog'ib olish, sigirni boqish va fermer xo'jaligining moliyaviy foydasini yomonlashtiradi.

Sabablari:

- **Hayvonlarning imunitetsizligi**
- **Vitamin yetishmovchiligi**
- **Teri sezuvchanligi**
- **Kasal hayvon bilan aloqa**

Qurilmaning kasalliklarga yechimi: Qishloq xo'jalik hayvonlarini tez-tez ko'rikdan o'tkazish, tish, til, teri kasalliklarini va shox kuydirishda muhim qurilma hisoblanadi. Tuyuq kasalliklari aniqlanganda qoramollarni tuyuq soxasi dezinfeksiya qilinib ularni protezlashga mo'ljallangan. Teridagi kana bit va turlixildagi ekto va endo kasalliklarni dorili suv bilan yuvish parazitlar hayotiy jarayonlarini to'xtatishga yordam beradi vakinatsiya jarayonlarin tez o'tash uchun qurilmadan keng foydalanish maqsadga muvofiq

Xulosa Ushbu qurilma davlatlarning go'shtga bo'lgan talabini qondirishga yordam beradi. Davlatdan davlatga hayvonlarda uchrovchi parazitili va virusli kasalliklarni tarqalishini oldini oladi. Fermadan olingan xulosalar: sut miqdori kunlik dastlabgi qurilmadan foydalanmasdan oldingi holat 25 l keyingi kunlarda 28-32 l kunlik buqalarning vazn ortishi dastlab 600-800 g keyingi holat 1500-2000 g Yuqoridagi jadvalga asosanib Naslli hayvon zotlari sifatiga qurilma uz ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Fermada bugungi kunga kelib tuyuq kasalliklari og'iz bo'shlig' kasalliklari hamda teridagi bakteriyali va parazitlarning kamayishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

"Veterinariya mikrobiologiyasi virusologiyasi epizootologiyasi"

X.S Salimov B Sayidqulov Sack, W.O.; Vensing, KJG (2010). "10-bob. Umumiy birlik". *Veterinariya anatomiyasi darsligi* (4-nashr). Sent-Luis, Mo.: Sonders / Elsevier. ISBN 978-1-4160-6607-1.

"Veterinariya parazitologiyasi" D. I. Isaqov E. B. Shakarboyev